

SCI-CONF.COM.UA

SCIENCE AND EDUCATION: SYNERGY OF INNOVATION

**PROCEEDINGS OF I INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
SEPTEMBER 1-3, 2025**

**BERLIN
2025**

SCIENCE AND EDUCATION: SYNERGY OF INNOVATION

Proceedings of I International Scientific and Practical Conference

Berlin, Germany

1-3 September 2025

Berlin, Germany

2025

UDC 001.1

The 1st International scientific and practical conference “Science and education: synergy of innovation” (September 1-3, 2025) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2025. 207 p.

ISBN 978-3-954753-01-7

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: synergy of innovation. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2025. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-education-synergy-of-innovation-1-3-09-2025-berlin-nimechchina-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: berlin@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2025 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2025 MDPC Publishing ®

©2025 Authors of the articles

TABLE OF CONTENTS

VETERINARY SCIENCES

1. *Вус У. М., Гутий Б. В.* 8
ВПЛИВ ДЕВІВІТ КАРНІТИНУ НА АКТИВНІСТЬ
АМІНОТРАНСФЕРАЗ СІРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОТРУЄННЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

BIOLOGICAL SCIENCES

2. *Minin Yu. V., Burlaka Yu. B., Voroshylova N. M., Kucherenko T. I.* 12
DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH
CHRONIC POLYPOSIS RHINOSINUSITIS WHO WERE SICK
FROM COVID-19
3. *Долга Я. В., Пастухова В. А.* 16
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ДІЄТИ НА СКЛАД
КРОВІ

MEDICAL SCIENCES

4. *Adonina I.* 20
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL PREDICTORS OF
ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN WITH
METABOLIC SYNDROME
5. *Forkutsa L., Kunta H.* 23
THE TUMOR THAT MIMICS STRESS: UNMASKING
PHEOCHROMOCYTOMA
6. *Yelenskyi V.* 27
MAIN MECHANISMS OF STATE REGULATION OF DENTAL
CARE IN UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS
7. *Бондар С., Круглікова В., Чамлай Л., Ріжняк О.* 33
ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ *HARD SKILLS* НА
ЗАНЯТТЯХ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЧЕРЕЗ НАПОВНЕННЯ
ЗМІСТУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕМЕНТАМИ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
8. *Кубрак М. А., Красний В. В.* 39
ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ НА ПЕРИОПЕРАЦІЙНІ ЗМІНИ
СТАНУ ЗДОРОВ'Я ХВОРИХ З ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ
НЕПРОХІДНІСТЮ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ

TECHNICAL SCIENCES

9. *Baranenko O., Diachenko V., Diachenko N.* 43
MEASURING THE THREAT: COMPLEXITY METRICS AND
THEIR IMPACT ON SECURITY VULNERABILITIES

10. *Berdnyk M., Starodubskiy I.* 50
 TOOLS FOR AUTOMATIC GENERATION OF ABSTRACTIONS
 OVER PLATFORM-DEPENDENT CODE IN C++ PROJECTS
11. *Кныш О.* 54
 MODERN ACOUSTIC PROTECTION SYSTEMS FOR
 CONSTRUCTION WORKERS AT THE WORKPLACE
12. *Босак А. В.* 58
 АНАЛІЗ ТИПІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ АКУМУЛЯТОРНИХ
 ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ
13. *Воронін С. В., Мазена В. О., Афанасов Г. М., Трифонов Т. В., Орлюк Ю. К.* 65
 ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДБОРУ МОТОРНИХ ОЛИВ ДО ДВЗ ІЗ
 ЗАСТОСУВАННЯМ КРИТЕРІЙНОГО АНАЛІЗУ
14. *Фіалко Н. М., Меранова Н. О., Кліщ А. В., Місюра Т. О.* 71
 МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
 ГОРІННЯ В ПАЛЬНИКАХ СТАБІЛІЗАТОРНОГО ТИПУ
15. *Халаміренко О. І., Блажко О. А.* 76
 ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ НАСТІЛЬНИХ
 ОСВІТНИХ ІГОР ЗІ ЗМІШАНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

16. *Pysarenko A. M.* 83
 DELAMINATION DETECTION IN COMPOSITES BY HAAR
 WAVELETS
17. *Калайда О. Ф.* 88
 ПРО МЕТОД СУМАРНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ
18. *Калайда О. Ф.* 90
 ПОВНОМАШТАБНИЙ МЕТОД СУМАРНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ
19. *Калайда О. Ф.* 92
 ЗНАХОДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗА ЇЇ КРИВИЗНОЮ
20. *Радченко С. П., Гвоздецька А. В.* 94
 ШАБЛОН ЗАДАЧІ З ВИЗНАЧЕНОЮ СИСТЕМОЮ ТА
 ПРЯМОКУТНОЮ МАТРИЦЕЮ

ARCHITECTURE

21. *Василишин Я. В., Василишин В. Я.* 100
 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ

PEDAGOGICAL SCIENCES

22. *Діденко О. О., Миронова Т. Б.* 107
 РОЛЬОВА ГРА «Я – ЖУРНАЛІСТ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
 КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
 КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ НАСТІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ІГОР ЗІ ЗМІШАНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ

Халаміренко Олександр Ігорович,
аспірант,

Блажко Олександр Анатолійович,
канд. техн. наук, доцент

Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

Вступ.

В останнє десятиліття у засоби людино-машинної взаємодії впроваджуються технології проєднання реального та віртуального світів:

– доповнена реальність (Augmented Reality, AR) – це технологія, яка накладає цифрові об’єкти, зображення чи інформацію на реальний світ у режимі реального часу, збагачуючи сприйняття користувача [1].

– змішана реальність (Mixed Reality, MR) – це технологія, що поєднує фізичне та віртуальне середовище, дозволяючи цифровим і реальним об’єктам взаємодіяти між собою та з користувачем у спільному просторі [1].

Відомо, що основними перевагами використання освітньо-навчальних ігор на основі доповненої реальності та змішаної реальності є:

– підвищена мотивація, залучення та результати навчання [1-3],
– формування навичок колаборації [4],
– можливість візуалізації за допомогою абстрактних процесів та просторові відношення в реальному контекст для покращення розуміння й перенесення знань [5].

Спільний простір взаємодії та багатовимірне «скафолдинг» – підтримування сприяють співпраці, вирішенню проблем і формуванню навичок вищого рівня [2, 6]. Скафолдинг (scaffolding) у контексті настільних освітніх ігор із MR – це цілеспрямована тимчасова підтримка, яка допомагає студентам виконувати завдання вище їхньої самостійної спроможності, з подальшим

поступовим зняттям цієї підтримки.

Основним обмеженням успішного використання освітньо-навчальних ігор на основі змішаної реальності є:

- відсутність технічних навичок з боку викладачів навчальних закладів, які не пов'язані з інформаційними технологіями;
- висока складність цього процесу навіть для ІТ викладачів.

Відомо, що технологічний процес описується чотирма потоками: вхід-сировина для обробки; вихід – результат роботи; керування – опис правил керування; механізм – людина, інструменти. Якщо на вхід подаються дані, технологічний процес перетворюється у інформаційну технологію. Враховуючи наданий опис елементів технології, рекомендується створити інформаційну технологію автоматизованого створення навчальних настільних ігор на основі змішаної реальності, особливості якої представлені на рисунку 1.

Рис. 1. Схема потоків інформаційної технології автоматизованого створення навчальних настільних ігор на основі змішаної реальності

Мета роботи. Провести огляд існуючих методів, технологій, програмних бібліотек і інструментів для створення та оцінювання настільних освітніх ігор з AR/MR-складовою; окреслити стан досліджень і прогалини; сформулювати вимоги до інтегрованої інформаційної технології (семантичний аналіз

навчальних матеріалів, формальні подання ігор, генерація/перевірка механік, баланс і валідація освітнього ефекту).

Матеріали та методи.

Базою є проаналізований корпус публікацій із профільних збірників/журналів (зокрема ACM/IEEE), видавництв (Springer) і препринтів (arXiv). Акцент – на сучасних працях (орієнтовно 2014-2025), із залученням класичних робіт для контексту. Критерії включення: настільні освітні ігри; AR/MR-компоненти; методи автоматизованого дизайну/оцінювання; наявність опису методів або емпіричної перевірки.

Результати та обговорення.

Емпіричні роботи засвідчують позитивний ефект AR-/MR-складової на мотивацію, залучення та засвоєння знань у настільних освітніх іграх; продемонстровано приклади конструювання ігрових об'єктів, сценаріїв взаємодії та оцінювання навчального ефекту [2], [3], [4]. Технічні огляди та практичні настанови уточнюють вимоги до трекінгу, пристроїв і UX-патернів для змішаних середовищ [4], [5]. Водночас зафіксовано обмеження: невеликі вибірки, неоднорідні метрики та брак відтворюваності експериментів [3].

Досвід розроблення настільних ігор для IT-дисциплін демонструє міцні зв'язки між механіками гри, сценаріями співпраці та формуванням професійних компетентностей; ефективність підсилюється ітеративним дизайн-циклом і системним зворотним зв'язком з цільовою аудиторією [6]. Парадигма перенесення навчальних цілей у структуру правил та завдань застосовується поряд із когнітивно орієнтованими підходами та оцінюванням впливу на «м'які» (soft skills) й фахові навички (hard skills) [6], [7], [8].

Роботи з класифікації підкреслюють обмеженість суто жанрових схем і доцільність багатовимірних таксономій, що враховують механіки, ресурси, роли гравців і цілі гри; це важливо для подальшої автоматизації добору й комбінації механік [9]. Практики маркерного «тегування» та багатокритеріальної організації каталогу вказують на підвищену придатність до пошуку/композиції в освітніх задачах [9].

Для відтворюваного опису правил і простору станів застосовують мови та нотації на кшталт GDL/VGDL, діаграми потоків ресурсів Machinations (графова нотація й інструмент для моделювання «економік» та потоків ресурсів у грі: вузли, джерела/стоки, конвертори, стохастика) і графові моделі; вони полегшують автоматизований аналіз, симуляцію та пошук конфігурацій [10], [11]. Еволюційний підхід Ludi демонструє виведення ігрових варіантів за функціями пристосованості (ігровість, різноманітність, баланс), що релевантно до освітніх ігор з чітко заданими дидактичними обмеженнями [10]. Ludi – це система еволюційного проєктування абстрактних настільних ігор, розроблена Кемероном Брауном [26]. Вона кодує правила як композиції «людям» (атомарних ігрових будівельних блоків) і застосовує пошуково-еволюційні оператори (мутації/кросовери) разом із автоматизованим self-play-тестуванням для оцінювання кандидатних ігор [10].

Огляди з ігор і LLM фіксують потенціал мовних моделей у семантичній екстракції понять, генерації наративів/завдань і допоміжному прототипуванні, але підкреслюють нестійкість до формальних обмежень правил і обмежену придатність LLM-агентів як гравців-тестерів без додаткових контролерів/верифікації [11], [12]. Пошуково-еволюційні та якість-різноманіття методи (у межах оглядів PCG) розглядаються як основа для систематичного синтезу сценаріїв і варіацій, сумісних із формальними моделями [10].

Симулятивне тестування, метрики балансу (тривалість, дисперсія результатів, домінантні стратегії) та інструментальна підтримка для AR/MR-сценаріїв описані у вигляді методичних рекомендацій і кейс-стаді; наголошено на необхідності протоколів звірки та статистичної інтерпретації даних експерименту [4], [13]. У роботах із прикладною спрямованістю позиціонується зв'язок між вимогами до UX у MR та валідністю вимірюваних навчальних результатів [3], [5], [14].

Практичні реалізації спираються на ARKit/ARCore, маркерні/безмаркерні трекари, HoloLens-клас пристроїв, ігрові рушії та хмарні сервіси; визначальними є стабільність трекінгу, сумісність із настільним простором і

прозорість інтерфейсів взаємодії для освітніх сценаріїв [3], [5], [15], [16].

Висновки. Наданий огляд засвідчив конвергенцію чотирьох напрямів – формальних моделей правил/станів, процедурної генерації (PCG), симулятивного тестування/балансування та AR/MR-технологій – у цілісну інформаційну технологію для створення й оцінювання настільних освітніх ігор. Сформовано інтеграційний конвеєр: семантичний аналіз навчальних матеріалів → формалізація → синтез варіантів → симуляція й валідація → емпіричні дослідження.

За результатами огляду уточнено ключові поняття та рамки (MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics), GDL/VGDL (Video/Game Description Language) Machinations; еволюційні/quality-diversity методи), систематизовано підходи до автоматизованого дизайну й вимірювання балансу, окреслено практичні патерни MR-взаємодії для настільного середовища. Запропоновано узгоджувальні принципи: constraint-first design, dual-loop evaluation (симуляція + педагогічна валідація), прозора телеметрія та журналювання експериментів.

За результатами уточнено практичні та теоретичні наслідки. Для розробників – пріоритет формалізації правил і автоматизованого пошуку з верифікацією обмежень; для педагогічних команд – вимога до стандартизованих метрик «ігровість–баланс–освітній ефект» і до надійних MR-UX-рішень у реальних класах. Теоретично обґрунтовано доцільність поєднання LLM як інструмента семантичної підтримки з перевіркою коректності на рівні формальних моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. C. Onime, J. Uhomobhi, H. Wang, and M. Santachiara, “A reclassification of markers for mixed reality environments,” *Int. J. Inf. Learn. Technol.*, vol. 38, no. 1, pp. 161–173, Nov. 2020, doi: 10.1108/IJILT-06-2020-0108.
2. O. Blazhko and N. Shtefan, “Development of Marker-Based Web Augmented Reality Educational Board Games for Learning Process Support in Computer Science,” in *2023 6th Experiment@ International Conference (exp.at'23)*,

Évora, Portugal: IEEE, June 2023, pp. 146–151. doi: 10.1109/exp.at2358782.2023.10545689.

3. T. Rizov, J. Djokic, and M. Tasevski, “Design of a board game with augmented reality,” *FME Trans.*, vol. 47, no. 2, pp. 253–257, 2019, doi: 10.5937/fmet1902253R.

4. H.-C. K. Lin, Y.-H. Lin, T.-H. Wang, L.-K. Su, and Y.-M. Huang, “Effects of Incorporating AR into a Board Game on Learning Outcomes and Emotions in Health Education,” *Electronics*, vol. 9, no. 11, p. 1752, Oct. 2020, doi: 10.3390/electronics9111752.

5. Y. Tan, W. Xu, S. Li, and K. Chen, “Augmented and Virtual Reality (AR/VR) for Education and Training in the AEC Industry: A Systematic Review of Research and Applications,” *Buildings*, vol. 12, no. 10, p. 1529, Sept. 2022, doi: 10.3390/buildings12101529.

6. L. Ganesh, “Board Game as a Tool to Teach Software Engineering Concept -- Technical Debt,” in *2014 IEEE Sixth International Conference on Technology for Education*, Amritapuri, Clappana P. O., India: IEEE, Dec. 2014, pp. 44–47. doi: 10.1109/T4E.2014.28.

7. Y.-F. Chen and S. Janicki, “A Cognitive-Based Board Game With Augmented Reality for Older Adults: Development and Usability Study,” *JMIR Serious Games*, vol. 8, no. 4, p. e22007, Dec. 2020, doi: 10.2196/22007.

8. H. Tobar-Muñoz, S. Baldiris, and R. Fabregat, “Co-Design of Augmented Reality Games for Learning with Teachers: A Methodological Approach,” *Technol. Knowl. Learn.*, vol. 28, no. 2, pp. 901–923, June 2023, doi: 10.1007/s10758-023-09643-z.

9. D. Röltgen and R. Dumitrescu, “Classification of industrial Augmented Reality use cases,” *Procedia CIRP*, vol. 91, pp. 93–100, 2020, doi: 10.1016/j.procir.2020.01.137.

10. C. Browne, É. Piette, M. Stephenson, and D. J. N. J. Soemers, “Ludii General Game System for Modeling, Analyzing, and Designing Board Games,” in *Encyclopedia of Computer Graphics and Games*, N. Lee, Ed., Cham: Springer

International Publishing, 2023, pp. 1–15. doi: 10.1007/978-3-319-08234-9_486-1.

11. G. Todd, A. Padula, M. Stephenson, É. Piette, D. J. N. J. Soemers, and J. Togelius, “GAVEL: Generating Games Via Evolution and Language Models,” 2024, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2407.09388.

12. R. Gallotta *et al.*, “Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap,” *IEEE Trans. Games*, pp. 1–18, 2024, doi: 10.1109/TG.2024.3461510.

13. D. Kessing and M. Löwer, “Evaluation of Systematically Developed Gamification Strategies with Game-Balance Simulation Tools,” presented at the 13th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2022), 2022. doi: 10.54941/ahfe1001517.

14. H.-T. Hou, “Augmented reality board game with multidimensional scaffolding mechanism: A potential new trend for effective organizational strategic planning training,” *Front. Psychol.*, vol. 13, p. 932328, Sept. 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.932328.

15. A. Vidal-Balea, Ó. Blanco-Novoa, P. Fraga-Lamas, and T. M. Fernández-Caramés, “Developing the Next Generation of Augmented Reality Games for Pediatric Healthcare: An Open-Source Collaborative Framework Based on ARCore for Implementing Teaching, Training and Monitoring Applications,” *Sensors*, vol. 21, no. 5, p. 1865, Mar. 2021, doi: 10.3390/s21051865.

16. R. Wetzel, R. McCall, A.-K. Braun, and W. Broll, “Guidelines for designing augmented reality games,” in *Proceedings of the 2008 Conference on Future Play: Research, Play, Share*, Toronto Ontario Canada: ACM, Nov. 2008, pp. 173–180. doi: 10.1145/1496984.1497013.